

территории Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2021. – № 5 (383). – С. 101-104.

6. Орлов П.М., Аканова Н.И. Оценка рисков загрязнения почв по результатам радиологического мониторинга // Плодородие. 2024. – № 1 (136). – С. 66-70.

7. Орлов П. М., Аканова Н.И., Говоркова С.Б. Оценка доз внешнего облучения для сельскохозяйственных рабочих при проведении работ на загрязненной территории Брянской области // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2025. – № 3 (405). – С. 354-359. 8. Белоус Н. М. Продуктивность, плодородие, реабилитация почв. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2025. – 416 с.

9. Данные по радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской Федерации ^{137}Cs , ^{90}Sr , $^{239+240}\text{Pu}$. / Под ред. Вакуловского С.М. Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2015. С. 225.

10. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1991. 351 с.

УДК 631.41: 631.51.01

DOI 10.5281/zenodo.20382085

**ИЗМЕНЕНИЕ ФОСФАТНОГО РЕЖИМА ЧЕРНОЗЕМА
ТИПИЧНОГО ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
CHANGES IN THE PHOSPHATE REGIME OF CHERNOZEM
TYPICAL FOR VARIOUS METHODS OF TILLAGE IN WINTER
WHEAT CROPS**

П.П. Дураков

P.P. Durakov

ФГБНУ «Курский ФАНЦ», Курск

FGBSI «Kursk FARC», Kursk

E-mail: petr.durakov.99@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии различных способов основной обработки почвы на фосфатный режим чернозема типичного. Более высокое содержание валового фосфора было отмечено при прямом посеве – 0,17% в слое 0-10 см и 0,16% в слое 10-20 см. Количество подвижного фосфора на вариантах с применением минимизации возрастало на 0,1-1,3 мг/100 г, по слоям на 3,0-4,8 мг/г. Степень подвижности фосфора была выше в слое 0-10 см на всех изучаемых вариантах – на 0,036-0,352 мг/л.

Abstract. The article provides data on the effect of various methods of basic tillage on the phosphate regime of typical chernozem. A higher total nitrogen content was observed in direct sowing – 0.17% in a layer of 0-10 cm and 0.16% in a layer of 10-20 cm. The amount of mobile phosphorus in the minimization variants increased by 0.1-1.3 mg/100 g, in the layers by 3.0-4.8 mg/g. The degree

of phosphorus mobility was higher in the 0-10 cm layer in all studied variants – by 0.036-0.352 mg/l.

Ключевые слова: валовый фосфор, подвижный фосфор, степень подвижности фосфора, чернозем типичный, озимая пшеница, минимизация.

Keywords: total phosphorus, mobile phosphorus, the degree of phosphorus mobility, typical chernozem, winter wheat, minimization.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из первостепенных задач для обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения возрастающих потребностей населения нашей страны является планомерная активизация возделывания зерновых культур, в частности озимой пшеницы (*Triticum aestivum* L.), в необходимых для этого объемах, при условии сохранения плодородия почв [1].

Озимая пшеница выступает не только как ценная продовольственная культура, но и как сырье для различных отраслей промышленности, а также служит отличной кормовой базой для ряда сельскохозяйственных животных [2]. В ходе роста и развития данная культура аккумулирует различные питательные элементы, такие как азот, фосфор и калий [3, 4]. При этом важно отметить, что часть накопленных элементов безвозвратно утрачивается в связи с отчуждением с урожаем, поэтому необходимо обеспечить их восполнение [5]. Одним из важнейших элементов минерального питания является фосфор. Роль фосфора в метаболизме растений чрезвычайно велика. Недостаток фосфора снижает интенсивность фотосинтеза, вызывает преждевременное усыхание листьев. Из-за торможения гликолиза и цикла Кребса в клетках корней образуется меньше аденозинтрифосфорной кислоты и кетокислот, являющихся акцепторами аммиака, поэтому уменьшается поглощение растениями азота. Основным источником фосфора для растений является почва. Механическая обработка почвы способствует изменению водно-воздушного и биологического режимов почвы, что ведет к перераспределению содержания различных форм фосфора в ней [6].

Данные о влиянии обработки почвы на содержание фосфора неоднозначны у различных авторов [7, 8]. Исходя из этого необходимо изучение фосфатного режима при использовании разноглубинных способов основной обработки, особенно при их минимизации. Это позволит оптимизировать минеральное питание, активизировать ростовые процессы, улучшить иммунитет и снизить стрессовую нагрузку сельскохозяйственных культур, что в конечном итоге улучшит продуктивность и качество возделываемых культур [9].

Цель работы – изучить изменение фосфатного режима чернозема типичного мощного тяжелосуглинистого при различных способах основной обработки почвы в посевах озимой пшеницы.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в полевом стационарном опыте по изучению агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур, основанных на различных способах основной обработки почвы. (Курская область, Курский район, п. Черемушки) в четырехпольном севообороте в 2024-2025 гг. Севооборот развёрнут в пространстве всеми четырьмя полями, со следующим чередованием культур: горох – озимая пшеница – соя – яровой ячмень. Схема опыта включает следующие варианты: вспашка с оборотом пласта (20-22 см); комбинированная обработка (дискование + чизель) на глубину 20-22 см; поверхностная обработка (дискование) до 8 см; прямой посев. Изучаемая культура – озимая пшеница (*Triticum aestivum* L.), сорта Безостая 100. Варианты в полевом опыте размещены систематически в один ярус. Площадь посевной делянки 6000 м² (60×100), повторность трехкратная. Уход за посевами в течение вегетационного периода был одинаковым, за исключением способа обработки. Почва опытного участка представлена черноземом типичным мощным тяжелосуглинистым. Изучалось содержание валового (общего) фосфора по методу К.Е. Гинзбург с окончанием по ГОСТ 26204-91, подвижного фосфора по методу Чирикова в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91) и степени подвижности фосфора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Согласно анализу полученных данных было выявлено следующее. Содержание общего фосфора в почве изменялось при различных способах основной обработки. Меньше его отмечалось при традиционном способе обработки – вспашке – 0,15% (табл. 1). С переходом к комбинированной и поверхностной обработке его содержание увеличивалось в среднем на 0,01% при НСР₀₅ - 0,01%. Более высокое количество было отмечено при прямом посеве – 0,17% в слое 0-10 см и 0,16% в слое 10-20 см.

В слое 0-10 см наблюдалась сходная тенденция, в ряду комбинированная обработка → поверхностная обработка → прямой посев содержание общего фосфора увеличивалось на 0,01-0,02% при НСР₀₅ - 0,01. Наиболее ярко это прослеживалось при крайней степени минимизации – прямом посеве. В слое 10-20 были отмечены сходные изменения, за исключением варианта с применением поверхностной обработки, где увеличение содержания не происходило – 0,15%.

Таблица 1. Динамика изменения содержания общего и подвижного фосфора, степени подвижности фосфора в черноземе типичном под озимой пшеницей (среднее за 2 года)

Обработка	Слой, см	P общ., %	P ₂ O ₅ подв., мг/100 г	Степень подвижности P ₂ O ₅ , мг/л
Вспашка	0-10	0,15	19,7	0,336
	10-20	0,15	18,4	0,300
Комбинированная	0-10	0,16	22,5	0,552
	10-20	0,16	17,7	0,255
Поверхностная	0-10	0,16	21,2	0,499
	10-20	0,15	17,1	0,237
Прямой посев	0-10	0,17	21,9	0,673
	10-20	0,16	18,9	0,321
НСП ₀₅	технология	0,01	5,9	0,160
	слой	0,01	4,1	0,125

При анализе закономерностей распределения общего фосфора по обработкам тенденция, отмеченная ранее сохранялась.

Больше подвижного фосфора было отмечено при переходе к ресурсосберегающим способам обработки чернозема типичного. Так, на данных вариантах его содержание было выше в среднем на 0,1-1,3 мг/100 г.

По слоям отмечены более явные изменения, за исключением варианта со вспашкой. Верхний слой (0-10 см) был более обогащен подвижным фосфором – при вспашке – на 1,3 мг/100 г, при комбинированной обработке – на 4,8 мг/100 г, при поверхностной – 4,1 мг/100 г, при прямом посеве – 3,0 мг/100 г., относительно слоя 10-20 см. Наиболее значимое влияние на дифференциацию почвенных слоев, по уровню содержания подвижного фосфора, оказали комбинированная и поверхностная обработки – НСП₀₅ = 4,1.

Согласно данным корреляционного анализа между общим и подвижным фосфором отмечено наличие заметной зависимости – $r=0,61$.

Степень подвижности фосфора была выше в слое 0-10 см на всех изучаемых вариантах – на 0,036-0,352 мг/л, при этом важно отметить, что при переходе к комбинированной и поверхностной обработкам, а также прямому посеву снижение степени подвижности в слое 10-20 см значительно возрастало и составило 53,8%, 52,5% и 52,3% соответственно.

Исходя из этого, было отмечено влияние применяемой обработки на изменение данного показателя по слоям. Значимые изменения от-

мечены при комбинированной обработке – 0,297 мг/л, при поверхностной обработке – 0,262 мг/л и при прямом посеве – 0,352 мг/л при НСР₀₅ – 0,125 для фактора слой.

Для фактора обработка значимые изменения степени подвижности фосфора были отмечены при прямом посеве, где среднее значение данного показателя было выше на 0,179 мг/л относительно варианта с применением вспашки, НСР₀₅ – 0,160 для фактора обработка. Другие изучаемые способы основной обработки не оказали существенного влияния на изменение степени подвижности, однако, как и в случае с подвижным фосфором, прослеживалось ее увеличение на 0,050-0,086 мг/л при применении комбинированной и поверхностной обработки.

Согласно данным корреляционного анализа было выявлено наличие весьма высокой корреляционной зависимости между подвижным фосфором и степенью подвижности – $r=0,94$. Для валового фосфора и степени подвижности фосфора также было отмечено наличие высокой связи – $r=0,76$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В посевах озимой пшеницы отмечается изменение содержания общего фосфора в зависимости от применяемого способа обработки в черноземе типичном мощном тяжелосуглинистом. Минимизация обработки способствует повышению данной фракции фосфора. При этом наиболее высокое содержание было отмечено при прямом посеве в слое 0-10 см – 0,17%. Применение ресурсосберегающих способов обработки позволило увеличить количество подвижного фосфора на 0,1-1,3 мг/100 г. По слоям данная динамика прослеживалась более явно: в ряду комбинированная обработка → поверхностная обработка → прямой посев, увеличение составило 3,0-4,8 мг/100 г.

Степень подвижности фосфора была выше в слое 0-10 см на всех изучаемых вариантах на 0,036-0,352 мг/л. С увеличением степени минимизации данный показатель в слое 10-20 см значительно уменьшался – на 52,3-53,8%. По слоям значимые изменения отмечены на всех вариантах – 0,262-0,352 мг/л, по обработкам – при прямом посеве (0,179 мг/л).

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубовик Е. В. Изменение макроструктурного состояния чернозема типичного при различных технологиях возделывания озимой пшеницы / Е. В. Дубовик, Д. В. Дубовик // Аграрная наука. 2025. № 2. С. 123-128. DOI 10.32634/0869-8155-2025-391-02-123-128.

2. Минимизация приемов основной обработки почвы под озимую пшени-

цу в Курской области / Д. В. Дубовик, Е. В. Дубовик, А. В. Шумаков, Б. С. Ильин // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. № 6(378). С. 86-89. DOI 10.24411/2587-6740-2020-16122.

3. Дубовик Д. В., Гостев А. В. Изменение содержания подвижного фосфора и калия в почве в зависимости от интенсивности технологии // В сборнике: «Аграрная наука - сельскому хозяйству». Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 27–28 января 2009 года. Ответственный за выпуск И.Я. Пигорев. - 2009. С. 281-282.

4. Дубовик Д. В. Взаимосвязь содержания в почве подвижного фосфора и содержания клейковины в зерне озимой пшеницы на склонах полярных экспозиций // В сборнике: «Ресурсосберегающие технологии земледелия». Сборник докладов Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии и Международной школы молодых ученых и специалистов «Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного производства». Курск, 15–18 сентября 2005 г. - 2005. С. 60-64.

5. Влияние технологии возделывания озимой пшеницы на содержание макроэлементов в растениях / Д. В. Дубовик, Е. В. Дубовик, А. Н. Морозов, П. П. Дураков // Российская сельскохозяйственная наука. 2025. № 1. С. 9-13. DOI 10.31857/S2500262725010024.

6. Дубовик Д. В. Изменение плодородия чернозема типичного в зависимости от технологии возделывания озимой пшеницы / Д. В. Дубовик, Е. В. Дубовик, А. Н. Морозов // Плодородие. 2025. № 2(143). С. 36-39. DOI 10.25680/S19948603.2025.143.08.

7. Баланс элементов питания за ротацию зернопропашного севооборота при различном уровне интенсификации технологий / С. И. Тютюнов, И. В. Логвинов, Е. В. Навольнева [и др.] // Земледелие. 2025. № 4. С. 24-28. DOI 10.24412/0044-3913-2025-4-24-28.

8. Симашева А. О. Пищевой режим чернозема типичного под озимой пшеницей в зависимости от способов обработки и доз удобрений / А. О. Симашева, В. Б. Азаров, Е. В. Навольнева // Агротехнический вестник. 2025. № 3. С. 46-49. DOI 10.24412/1029-2551-2025-3-009.

9. Дятлова М. В. Растениеводческая продукция озимой пшеницы и ее качество при использовании комплексных удобрений / М. В. Дятлова, Т. В. Шайкова, Е. С. Волкова // Зерновое хозяйство России. 2023. Т. 15. № 6. С. 74-81. DOI 10.31367/2079-8725-2023-89-6-74-81.